

PREFERENSI PAKAN *Epilachna* sp.

Naura Hilyatul Aulia¹⁾, Nasha Hanifah²⁾, Arnika Zuri³⁾, Nabila Umami⁴⁾, Nisaililla Aula Frisy⁵⁾

¹⁾ 2310421001, Kelompok 4A, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

²⁾ 2310422002, Kelompok 4A, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

³⁾ 2310422018, Kelompok 4A, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁴⁾ 2310422035, Kelompok 4A, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁵⁾ 2310423023, Kelompok 4A, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

*Koresponden: arnikazuri@gmail.com

Abstrak

Praktikum Metode Estimasi Populasi dilaksanakan pada Kamis, 10 April 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kemampuan pemilihan pakan oleh *Epilachna* sp. pada beberapa jenis pakan. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah cawan petri, plastic mika, selotip, gunting, timbangan dan kertas saring. Adapun bahan yang digunakan adalah *Epilachna* sp. Sebanyak 15 ekor, beberapa helai daun tanaman dari famili *Solanaceae* seperti daun *Solanum torvum*, *Solanum lycopersicum*, *Solanum melongena*, *Capsicum annum*, *Luffa acutangula*. Metode yang dilakukan pada praktikum ini adalah dengan cara puasakan 15 ekor *Epilachna* sp. selama 24 jam lalu cara kerja saat di laboratorium adalah cawan petri diberi alas dengan kertas saring yang telah ditetesi 2-3 ml air (kertas saring lembab). Kemudian dimasukkan beberapa daun tanaman *Solanaceae* yang ukurannya sama yaitu 3x3 cm pada beberapa tempat dalam cawan petri. *Epilachna* sp. yang telah dilaparkan dilepaskan ke tengah cawan petri. Diamati selama 45 menit. Hasil dari praktikum ini adalah kesukaan hewan terhadap pakannya sangat tergantung kepada jenis dan jumlah pakan yang tersedia. Pada *Epilachna* sp. didapatkan bahwa pakan yang lebih banyak dimakan adalah *Solanum melongena* dan tidak menyukai atau tidak dimakan adalah *Capsicum annum*

Kata kunci: *Epilachna* sp., preferensi pakan, *Solanaceae*.

PENDAHULUAN

Serangga termasuk salah satu hewan yang jumlahnya sangat banyak salah satunya pada kelas insecta sehingga keberadaan serangga sangat mempengaruhi ekosistem. Menurut (Labibah *et al.*, 2023) serangga memiliki jumlah terbanyak di dunia, dengan total 751.000 jenis di dunia dan sekitar 250.000 jenis serangga dapat ditemukan di Indonesia. Adapula yang mengatakan bahwa serangga paling banyak spesiesnya sekitar 900.000 yang sudah dilakukan pengidentifikasian untuk mengetahui setiap spesiesnya (Oktarima, 2015). Serangga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu serangga nokturnal dan serangga diurnal. Serangga nokturnal merupakan hewan yang hanya dapat beraktivitas di malam hari, sedangkan serangga diurnal merupakan serangga yang membutuhkan tingkatan Cahaya yang lebih tinggi sehingga dapat melakukan aktivitas di siang hari (Jannah, *et al.*, 2023).

Kumbang daun atau kumbang koki atau lebih dikenal dengan sebutan "ladybird" adalah salah satu filum kumbang yang tergolong dalam subfamili Epilachninae, dikenal sebagai serangga

yang bersifat herbivora. Adapun ciri morfologi kumbang ini yaitu bentuk tubuhnya kecil dan membulat yang dilengkapi dengan sepasang sayap dibagian punggungnya. Tubuhnya terdapat corak bitnik-bintik dengan warna dasar tubuh berwarna merah, hitam, orange hingga kekuningan (Syalimah, *et al.*, 2022).

Kumbang daun (*Epilachna* sp) merupakan salah satu serangga yang hidup di daun tanaman sebagai perusak daun, serangga ini juga dapat disebut sebagai hama. (Kahono, 2016). Kumbang ini dapat beraktivitas di waktu pagi ataupun sore hari, sehingga dapat disebut sebagai serangga diurnal. Serangga ini juga membutuhkan atau lebih menyukai tempat yang gelap serta rimbun untuk tempat telur-telurnya. Kumbang ini sering di temukan di tanaman *Solanaceae* karena dedaunan dari tanaman-tanaman tersebut yang sangat disukai oleh kumbang daun (Adriani, 2019).

Tanaman *Solanaceae* merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dijumpai kumbang pemakan daun tumbuhan. Tanaman dari famili *Solanaceae* adalah tanaman dari golongan terong-terongan yang dapat berupa perdu, herba,

pohon hingga tumbuhan berbunga. Tanaman ini umumnya terdapat di lingkungan yang bersuhu panas atau di dataran rendah (Shobari *et al.*, 2023). Tanaman Solanaceae adalah salah satu tanaman sayuran yang paling populer. Beberapa tanaman yang dimaksud seperti rimbang, terong dan tomat yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena sering dikonsumsi sehari-hari. Salah satu penghambat pada metode pengembangan tumbuhan kelompok Solanaceae dan sayur-sayuran karena terdapat dampak yang ditimbulkan oleh nematode (Khotimah *et al.*, 2020).

Preferensi pakan merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa protein, vitamin energi dan zat-zat lainnya. Preferensi pakan dapat meliputi tingkat kesukaan kumbang terhadap berbagai jenis pakan (Binsasi, 2020). Pada hewan jenis Coleoptera memiliki beragam jenis preferensi pakan, karena hewan ini memiliki banyak jenis sehingga kebutuhan pakannya juga beragam. Ketersediaan pakan termasuk salah satu faktor pembatas. Ketersediaan pakan tidak selalu berlimpah, sebab banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga sumber makanan terkadang tidak tersedia di alam (Iskandaria, 2023).

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemilihan pakan oleh *Epilachna* sp. pada beberapa jenis pakan.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Praktikum Preferensi Pakan *Epilachna* sp. dilaksanakan pada Kamis, 10 April 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Alat dan Bahan

Pada praktikum ini alat yang digunakan adalah cawan petri, plastik mika, selotip, penggaris, gunting, timbangan, dan kertas saring. Adapun bahan yang digunakan adalah *Epilachna* sp. sebanyak 15 ekor, beberapa daun tanaman Solanaceae seperti daun *Solanum torvum*, *Solanum lycopersicum*, *Solanum melongena*, *Capsicum annum*, *Luffa acutangula*.

Cara Kerja

Adapun cara kerja dari praktikum ini adalah kumbang *Epilachna* sp. sebanyak 15 ekor dikoleksikan pada tanaman terung atau rimbang sehari sebelum percobaan, kemudian dilaparkan selama kurang lebih 24 jam. Dilakukan juga pengoleksian beberapa daun tanaman Solanaceae. Lalu cara kerja saat di laboratorium adalah cawan petri diberi alas dengan kertas saring yang telah ditetesi 2-3 ml air (kertas saring lembab). Kemudian dimasukkan beberapa daun tanaman Solanaceae yang ukurannya sama yaitu 3x3 cm pada beberapa tempat dalam cawan petri. *Epilachna* sp. yang telah dilaparkan dilepaskan ke tengah cawan petri. Diamati selama 45 menit, meliputi:

1. Berapa lama waktu yang diperlukan kumbang untuk memakan pakannya?
2. Daun mana yang lebih dulu dimakan serta paling banyak dimakan?
3. Berapa lama seekor kumbang memakan suatu jenis pakan?
4. Apakah terjadi *switching*?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengamatan Waktu yang diperlukan *Epilachna* sp untuk Mencari Makan

Jenis Daun	Waktu		
	mencari makan	Waktu Makan	Switching
<i>Solanum melanongena</i>	1 detik	21 detik	3 menit 50 detik
<i>Solanum torvum</i>	5 detik	50 detik	-
<i>Capsicum annum</i>	-	-	-
<i>Solanum ligopersicum</i>	30 detik	-	-
<i>Tiffa acutangula</i>	20 detik	20 detik	-

Tabel 2 : Hasil Berat Masing-Masing Jenis Daun

Berat Daun (Gram)	Jenis Daun				
	ST	CA	SM	SL	TA
Awal	0,225	0,260	0,325	0,230	0,189
Akhir	0,192	0,261	0,305	0,227	0,207
Deviasi	0,033	-0,001	0,020	0,004	-0,018

Keterangan :

ST ; *Solanum torvum*

CA ; *Capsicum annum*

SM ; *Solanum melanongena*

SL ; *Solanum lycopersicum*

TA ; *Tiffa acutagula*

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil pada tabel yaitu pada pengamatan waktu yang diperlukan *Epilachna* sp untuk mencari makan masing-masing daun. Pada daun *Solanum melanongena* waktu *Epilachna* sp untuk mencari makan selama 1 detik, waktu untuk makan selama 21 detik, dan terjadi switching selama 3 menit 50 detik. Pada daun *Solanum torvum* waktu *Epilachna* sp untuk mencari makan selama 5 detik, waktu untuk makan selama 50 detik, serta tidak terjadi switching. Pada daun *Capsicum anum* *Epilachna* sp tidak ada yang mencari makan, tidak ada makan, dan tidak terjadi switching. Pada daun *Solanum ligopersigum* waktu *Epilachna* sp untuk mencari makan selama 30 detik, tidak ada yang makan, dan tidak terjadi switching. Pada daun *Tiffa acutagula* waktu *Epilachna* sp untuk mencari makan selama 20 detik, waktu untuk makan selama 20 detik, dan tidak terjadi switching. Setelah dilakukan pengamatan *Epilachna* sp untuk mencari makan, lalu ditimbang masing-masing jenis daun. Pada daun *Solanum torvum* berat awal sebesar 0,225 gram, berat akhir sebesar 0,192 gram serta berat devari sebesar 0,033 gram. Pada daun *Capsicum anum* berat awal sebesar 0,260 gram, berat akhir sebesar 0,261 gram, serta berat devari sebesar -0,001 gram. Pada daun *Solanum melanongena* berat awal sebesar 0,325 gram, berat akhir sebesar 0,305 gram, serta berat devari sebesar 0,020 gram. Pada daun *Solanum ligopersigum* berat awal sebesar 0,230 gram, berat akhir sebesar 0,227 gram, serta berat devari sebesar 0,004 gram. Pada daun *Tiffa acutagula* berat awal sebesar 0,189 gram, berat akhir sebesar 0,207 gram, serta berat devari sebesar -0,018 gram. Alasan ada beberapa daun berat akhirnya lebih besar daripada berat awal sehingga berat devarinya bernilai negatif karena terjadi kesalahan dalam menimbang dan memasukan berat daunnya.

Kumbang daun (*Epilachna* sp) merupakan salah satu serangga yang hidup di daun tanaman sebagai perusak daun, serangga ini juga dapat disebut sebagai hama. Kumbang ini dapat beraktivitas di waktu pagi ataupun sore hari, sehingga dapat disebut sebagai serangga diurnal.

Kumbang ini sering di temukan di tanaman Solanaceae karena dedaunan dari tanaman-tanaman tersebut yang sangat disukai oleh kumbang daun (Adriani, 2019).

Epilachna sp sangat menyukai daun terong karena terdapat kandungan nitrogen yang tinggi dan metabolit sekunder, seperti alkaloid yang tidak terlalu banyak, hal inilah yang membuat daun terong sangat disukai oleh serangga hama. Sementara daun tanaman cabai ini sama sekali tidak dimakan oleh jenis kumbang daun seperti *Epilachna* sp karena daun cabai memiliki kandungan alkaloid. Alkaloid merupakan metabolit sekunder yang terdapat dalam daun cabai yang berfungsi menjadi senyawa untuk protector dari parasit dan juga predator (Suyoga *et al*, 2016).

Preferensi pakan dari *Epilachna* sp dipengaruhi oleh kandungan senyawa kimia dalam daun. Tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis sebagai hasil metabolismenya berupa gula, juga dibentuk asam amino sebagai unsur penyusun protein dalam reaksi metabolisme lain, lemak, polisakarida pati dan hemiselulosa. Selain metabolit primer tersebut, tumbuhan juga menghasilkan metabolit sekunder seperti alkaloid dan flavonoid. Kandungan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan tersebut berpengaruh besar terhadap preferensi pakan serangga herbivora, yaitu *Epilachna* sp. Serangga pemakan daun biasanya lebih menyukai daun yang masih muda, karena kandungan metabolit sekundernya yang masih rendah dan kandungan nitrogen yang tinggi (Suyoga *et al*, 2016).

Epilachna sp meninggalkan jejak yang khas pada daun bekas makanannya dan tidak memakan urat daunnya. Kesukaan preferensi pakan *Epilachna* sp umumnya merupakan spesifik dari jenis, tetapi dapat berubah oleh pengalaman. Perpindahan dari satu pakan ke pakan lain berdasarkan pengalaman sebelumnya disebut dengan Switching. Peristiwa ini terjadi dalam populasi, bukan peristiwa yang bersifat berangsur-angsur, melainkan perpindahan spesifik akibat ketidakseimbangan pakan (Hidayati, 2016).

Kesukaan hewan terhadap pakannya sangat tergantung kepada jenis dan jumlah pakan yang tersedia. Bila jumlah pakan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pakan yang dibutuhkan, perpindahan kesukaan terhadap jenis pakan dapat terjadi. Selain itu, terdapat

faktor biotik dan abiotik di lingkungan alam yang dapat mengubah aspek kualitatif dan

kuantitatif makanan yang dikonsumsi hewan (Felitania et al, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kesukaan hewan terhadap pakannya sangat tergantung kepada jenis dan jumlah pakan yang tersedia. Pada *Epilachna* sp. didapatkan bahwa pakan yang lebih banyak dimakan adalah *Solanum melongena* dan tidak menyukai atau tidak dimakan adalah *Capsicum annum*.
2. *Epilachna* sp sangat menyukai daun terung karena terdapat kandungan nitrogen yang tinggi dan metabolit sekunder, seperti alkaloid yang tidak terlalu banyak, hal inilah yang membuat daun terung sangat disukai oleh serangga hama.
3. *Epilachna* sp. tidak menyukai *Capsicum annum* dikarenakan daun tersebut memiliki kandungan alkaloid yang sangat banyak sebagai metabolit sekundernya. Alkaloid merupakan metabolit sekunder yang terdapat dalam daun lada yang berfungsi menjadi senyawa untuk protector dari parasit dan juga predator.

Saran

Saran untuk praktikum ini adalah hendaknya praktikan memperhatikan fungsi cara kerja alat dengan baik dan benar agar tidak salah dalam praktek di lapangan. Praktikan membaca dan memahami penuntun praktikum agar saat praktikum berlangsung tidak kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh asisten

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, R. (2019). Preferensi Pakan Serangga *Epilachna* Sp. Dari Beberapa Kelompok

- Daun Tumbuhan. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16-19.
- Binsasi, A. (2020). Preferensi Pakan kumbang Di Timor Tengah Utara. *Jurnal Pendidikan Biologi*, 46-55.
- Iskandaria, W. (2023). Interest Analysis *Epilachna* Sp. Of Plant Types Of Eggplant Leaves (*Solanum Melongena*), Rimbang Leaves (*Lycopersicum Torvum*), And Chili Leaves (*Capsicum* Sp.). *Jurnal Biologi Tropis*, 428-433.
- Jannah, M., Masruroh, S., Wahyuni, D. S., Alviani, N. A., Salsadiva, W., Asri, A., Wicaksono, A. (2023). Keanekaragaman Serangga Nokturnal Di Komplek Pertamina Bagus Kuning Palembang. *Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, 171-170.
- Kahono, S. (2016). *Daur Hidup Kumbang "Ladybird" Epilachna Vigintioctopunctata (Fabricius) (Coleoptera, Coccinellidae, Epilachninae) Pada Tanaman Leuncak (Solanum Nigrum Linn.) (Solanaceae)*. Zoo Indonesia.
- Khotimah, N., Wijaya, I. N., & Sritamin, M. (2020). Perkembangan Populasi Nematoda Puru Akar (*Meloidogyne* Spp.) Dan Tingkat Kerusakan Pada Beberapa Tanaman Familia Solanaceae. *Jurnal Agroekoteknologi Tropika*.
- Labibah, F., Hutasuhut, M. A., Idami, Z., & Manik, F. (2023). Keanekaragaman Serangga Penyerbuk Pada Perkebunan Stroberi (*Fragaria* Sp.) Di Desa Tongkoh Kecamatan Dolat Raya Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, 104-111.
- Oktarima, D. W. (2015). Pedoman Mengoleksi, Preservasi Serta Kurasi Serangga Dan Arthropoda Lain. Jakarta: Badan Karantian Pertanian Kementrian Pertanian.
- Shobari, M. I., Makarim, M. N., & Supriyatna, A. (2023). Identifikasi Tanaman Famili Solanaceae Di Desacibiruwetan. *International Journal Of Engineering, Economic, Social Politic And Government*, 52-56.

LAMPIRAN

Gambar 1. Percobaan preferensi pakan
Epilachna sp.

Gambar 2. Berat awal daun *Solanum torfum*
(sumber: kelompok 3A)

Gambar 3. Berat akhir daun *Solanum torfum*